

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI ONA TILI TA‘LIMIDA IJODIY FIKRLASHGA UNDOVCHI MASHQLAR BILAN TANISHTIRISH

Shamuratova N.

Nizomiy nomidagi TDPU 2-kurs magistri

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini kreativ fikrlashga o‘rgatish usullarini mashqlar yordamida shakllantirish va ularning samaradorligini oshirish haqida fikr va mulohazalar aks ettirilgan. Ta‘lim jarayonini qiziqarli va jonli tashkil etish, fanni o‘qitishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni muvaffaqiyatli olib borish, ona tili va o‘qish savodxonligini o‘qitishga doir respublika miqyosidagi anjumanlarda faol ishtirok etishi haqidagi fikrlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kreativlik, ta‘lim jarayoni, o‘qituvchi ijodkorligi, ona tili va o‘qish savodxonligi darslari, davlat ta‘lim standarti, loyihalashtirish.

Zamonaviy ilm-fan dunyosi jadallik bilan rivojlanayotgan bir vaqtda biz o‘quvchilarni an‘anaviy ta‘lim muhiti ostida qoldirishimizni tasavvur qilolmaymiz. O‘zib kelayotgan yosh avlod bundan o‘n yil oldingi yosh avloddan sezilarli farq qiladi. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar dunyoqarashini har tomonlama qaror toptirishda ona tili ta‘limi muhim ahamiyat kasb etsa-da, uzoq yillar mobaynida bu jarayon an‘anaviy o‘qitishga asoslanib kelingan.

Chunonchi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida ham “Ilg‘or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun ta‘lim sifatini oshirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga jahon tajribasida keng qo‘llaniladigan zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish zarur” deb alohida uqtirib o‘tilgan[1].

Ta‘lim tizimiga “kreativlik” yoki bo‘lmasa, “ijodiy fikrlash”, “tanqidiy fikrlash” atamalari allaqachon kirib kelgan bo‘lsa ham, bu ko‘pgina fanlar qatori “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darslari tarkibida o‘z o‘rnini topgan.

So‘nggi yillarda yetakchi xorijiy mamalakatlarning ta‘lim tizimida bu masalaga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Buni Bronson, Ken Robinson, Fisher, Frey, Begetto, Kaufman, Ali, Treffinger va boshqa olimlar tomonidan olib borilgan ko‘plab tadqiqotlar natijalarida ko‘rish mumkin. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning umumiy mohiyatini anglab olish uchun dastlab “kreativlik” tushunchasining ma‘nosini tushunish talab etiladi. Ken Robinsonning fikriga ko‘ra, “kreativlik – o‘z qiymatiga ega original g‘oyalar majmui”dir. Gardner esa o‘z tadqiqotlarida tushunchani shunday izohlaydi: “kreativlik – shaxs tomonidan amalga

oshiriladigan amaliy harakat bo‘lib, u o‘zida muayyan yangilikni aks ettirishi va ma’lum qiymatga ega bo‘lishi lozim”[2].

Kreativlik so‘zi (lot. “create” – yaratish, bunyod etish, “creative” –yaratuvchi, ijodkor) –shaxsning yangi g‘oyalarini ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatidagi ijodiy qobiliyati.

Xalqaro o‘quvchilarni baholash dasturi PISA testlari 15 yoshli maktab o‘quvchilarining turli fanlardagi (o‘qish, matematika, tabiiy fan) savodxonligini aniqlab olish hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llash qobiliyatini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi. Bizda ham hozirda ushbu test materiallariga jiddiy tayyorgarlik ishlari keng miqyosda olib borilmoqda. Test materiallari, ayniqsa, o‘quvchilarni faqat javob berishgagina emas, savolning bir nechta javoblarini ongida tahlil qilib, keyin javob berishga unfashionable bilan ajralib turadi. Mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini ham sinovdan o‘tkazadi[3].

Xo‘sh, ta’lim sifatini baholash va Xalqaro tanlovlarda ishtirok etish O‘zbekistonga nimaga kerak?

❖ Tadqiqotlarda olingan natijalar bizga ta’lim sifati va uning xalqaro standartlarni hisobga olgan holda egallagan o‘rni to‘g‘risida xulosalar chiqarish imkonini beradi’

❖ Milliy ta’lim tizimimizni isloh etish, pedagogic kadrlar tayyorlash, ularning malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish vas hu bilan birgalikda darsliklarning yangi avlodini yaratishda qo‘llaniladi.

❖ Ushbu Xalqaro miqyosidagi tadqiqotlar milliy tadqiqotlarni sifatli o‘tkazishga ijobiy ta’sir etadi[4].

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda o‘quv samaradorligini aniqlash maqsadida quyidagicha xalqaro baholash dasturlari mavjud:

PISA – o‘quvchilarni ta’limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturi. Dastur 3 yilda bir marta o‘tkaziladi va 2000-yildan boshlab o‘tkazilib kelinayabdi.

PIRLS – matnni o‘qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot;

TIMSS – maktabda matematika va tabiiy fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring;

ICILS – kompyuter va axborot savodxonligi bo‘yicha xalqaro tadqiqot.

Qayta nashrdan chiqqan “Ona tili” va “O‘qish savodxonligi” darsligiga e’tibor beradigan bo‘lsak, har bitta mashq tarkibida yoki matnda o‘quvchilar qandaydir yangi ma’lumotga ega bo‘ladilar. U turlicha bo‘lishi mumkin: tariximizdan, tabiyat bilan bog‘liq yoki dunyoda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar va h.k.. Masalan, qadimda xat tashuvchi qurilmalar mavzusida o‘quvchilar xat tashuvchi kabutarlar qanday vazifani bajarganligini, keyinchalik esa uning o‘rnini tezyurur otlar bajarganligini va xozirga kelib bu ijtimoiy tarmoqlar yoki pochta, telegraflar orqali amalga oshirilishini bilib

oladilar. O‘zlari ham sinfdoshlariga yoki do‘stlariga qanday xabar jo‘natishlarini aytadilar va bunda neologizmlardan foydalanadilar.

“Yulduzlar va sayyoralar” mavzusida esa o‘quvchilar osmon jismlari, tabiat hodisalari bilan yaqindan tanishadilar, ularning suratini ko‘radilar. Yulduz, meteorid, asteroid kabi so‘zlarning ma‘nolarini bilib oladilar, osmonda kuzatgan yoki kuzatamaganliklari haqida mustaqil fikr yuritadilar.

Yaratilgan yangi darsliklar noan‘anaviy o‘qitilish xususiyati bilan ajralib turadi. Bu degani bitta fanning boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan variantda o‘qitilishini talab qiladi. Osmon jismlarini ular “Tabiiy fan”da ham o‘rganib, yangicha ma‘lumotlarga ega bo‘lishi mumkin. Yangi darsliklarning afzalligi ham shundaki, ko‘p bora takrorlashlarga undaydi. Spiralsimon o‘qitish tizimiga asoslangan holda tashkil etilgan. Har bitta uyga vazifa qismida o‘quvchilarga topshiriq beriladi. Kreativ yondashgan holda o‘quvchilarni o‘ylashga, keng mushohada qilishga qaratilgan topshiriqlar mavjud. Masalan:

- Yulduzlar haqida qiziqarli ma‘lumotlar toping;
- Hikoyani siz qanday yakunlagan bo‘lar edingiz?
- Siz fazoga parvoz qilishni xohlaysizmi? Nima uchun?
- Sizingcha har qanday inson koinotga parvoz qila oladimi? Nima uchun?
- Nega bulutlarni qo‘l bilan tutib bo‘lmaydi?
- Shamol qanday paydo bo‘ladi
- Tabiatda suvning aylanishi haqida bilasizmi?
- Ozuqa zanjiri buzilsa nima bo‘ladi? va hokazolar.

Yuqoridagi topshiriqlar o‘quvchilarni nafaqat maktabda vaqti balki uyga borganidan keyin ham chuqurroq o‘ylashga va eng ma‘qul javobni topishga undaydi. Bunday topshiriqlar ota-onalarni ham befarq qoldirmaydi, ular ham farzandi bilan teng holda o‘ylaydilar, izlanadilar va natijada o‘zlari bilmagan holda yangi ma‘lumotlarga ega bo‘ladilar.

Ona tili darslarida esa topshiriqlarni kuzatadigan bo‘lsak, tanqidiy fikrlashga doirlari anchani tashkil etadi. Masalan, 16-betdagi 3-mashqda rasm berilgan bo‘lib, o‘quvchilardan she‘riy ertakni ifodali o‘qish va voqealarini ko‘z oldiga keltirish topshirig‘i berilgan. Yozilishi bir-biriga o‘xshash bo‘lgan so‘zlarni almashtirib yubormaslik kerakligi aytib o‘tiladi.

Kimdir qoidaga qarshi,
“IT”ni “OT”ga adashtirdi.
“OT”ni “IT”ga o‘zgartirib,
Hammasini chalkashtirdi.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarda ona tili darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish mazmuni shuni ko‘rsatdiki, kreativ yondashuv nafaqat pedagogik texnologiyani tanlashga, balki birinchi o‘rinda, o‘qituvchining shaxsiyatiga ham

bog‘liq. Qachonki o‘qituvchi o‘quvchilarni noodatiy tarzda mushohada qilishga, muammoga turli tomondan qaragan holda yechim topishga o‘rgata olsagina, biz yuqorida ta’kidlab o‘tgan pirovard maqsadimizga erishgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. -T.,2022.
2. Y.G‘ulomov, I.Rasulov, X.Rustamov, B.Mirzaaxmedov. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. Qo‘llanma. Toshkent-1975. 121-bet.
- 3.<https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-sinf-o-qituvchilarida-kreativ-salohiyatni-rivojlantirishning-pedagogik-xususiyatlari>.
4. R.M. Salikov The Use Of B. Bloom's Taxonomy Of Educational Goals Of In The Formation Of Linguo-Methodical Competences Of Future Primary School Teachers /R.M. Sadikov// Journal of Contemporary Issues in Business and Government - 2021. - Vol.27, №1 - C.-349-354.